

BREND IDENTITETI VA BREND IMIJI: O'XSHASHLIK VA FARQLARI**Usmanova Sohiba Sokibayevna**

Jizzax Politexnika Instituti

Iqtisodiyot va menejment kafedrası o'qituvchisi

Axmatova Sevinch

JizPi Sanoat texnologiyalari

fakulteti III bosqich talabasi

axmatovasevinch3@gmail.com +998948972107<https://doi.org/10.5281/zenodo.18055581>

Annotatsiya: Ushbu maqolada brend identiteti va brend imijini shakllantirish jarayonida inson resurslarini boshqarish (HR) tizimining strategik ahamiyati o'rganiladi. Zamonaviy global biznes sharoitida kompaniya muvaffaqiyati nafaqat mahsulot yoki xizmat sifati bilan, balki ichki madaniyat, xodimlar sodiqligi va ish beruvchi brendi orqali belgilanadi. Brend tushunchasi, imijning shakllanish bosqichlari hamda PRning vosita sifatida brendni ilgari surishdagi strategik ahamiyati ochib beriladi. Maqolada zamonaviy PR uslublari, kommunikatsiya vositalari, shuningdek, amaliy misollar asosida PR va brend o'rtasidagi uzviy aloqalar yoritiladi.

Kalit so'z: Logotib, ranglar, brend identiteti, bozor, ishchilar

Abstract. This article examines the strategic importance of the human resource management (HR) system in the process of forming brand identity and brand image. In modern global business conditions, the success of a company is determined not only by the quality of its products or services, but also by its internal culture, employee loyalty, and employer brand. The concept of a brand, the stages of image formation, and the strategic importance of PR as a tool in promoting a brand are revealed. The article highlights the inextricable links between PR and the brand based on modern PR techniques, communication tools, and practical examples.

Keywords: Logo, color, brand identity, market, employees

Аннотация. В данной статье рассматривается стратегическое значение системы управления человеческими ресурсами (HR) в процессе формирования идентичности и имиджа бренда. В современных условиях глобального бизнеса успех компании определяется не только качеством ее продукции или услуг, но и внутренней культурой, лояльностью сотрудников и имиджем работодателя. Раскрываются концепция бренда, этапы формирования имиджа, стратегическое значение PR как средства продвижения бренда. В статье подчеркивается неразрывная связь между PR и брендом на основе современных PR-техник, коммуникационных инструментов и практических примеров.

Ключевые слова. Логотип, цвет, фирменный стиль, рынок, сотрудники

Kirish

Raqobatbardosh bozor sharoitida kompaniyalar uchun brend imijining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Brend imiji — bu tashkilot haqida tashqi auditoriyada shakllangan hissiy, estetik va qadriyatga oid tasavvurlar majmuasidir. Inson resurslarini boshqarish tizimi (HR) ushbu imijni shakllantirishda markaziy o'ringa ega, chunki har bir xodim kompaniya qadriyatlarini tashuvchi va targ'ib qiluvchi vositachidir[1].

Asosiy qism

Brend identiteti (Brand Identity) – bu kompaniya o‘zini jamoatchilikka ko‘rsatadigan vizual, verbal va tajribaviy elementlar (logotip, ranglar, shriftlar, ovoz, qiymatlar, missiya) majmuasi bo‘lib, u raqobatchilardan ajralib turishga, mijozlarda ishonch va sodiqlik uyg‘otishga yordam beradi va brendning o‘ziga xos tasvirini yaratadi. Bu brendning o‘ziga xos "ruhi", uning qadriyatlari, shaxsiyati va niyatlarini ifodalovchi barcha narsadir.[2,3]. Brend imiji – kompaniyaning ichki qadriyatlari, tashqi ko‘rinishi, xodimlar xulqi va mijozlar tajribasi asosida shakllanadigan ijtimoiy obrazdir. Kotler (2023) ta‘rifiga ko‘ra, imij — bu iste‘molchi ongida tashkilotning hissiy, kognitiv va xulqiy tasviridir. Demak, brend imiji — bu kompaniya haqidagi odamlar fikrining natijasi.[4]. Bugungi kunda kuchli brend imijiga ega bo‘lish har qanday tashkilot yoki kompaniyaning muvaffaqiyat garovidir[5]. Raqobatbardosh bozor sharoitida faqat sifatli mahsulot emas, balki uning qanday qabul qilinishi ham muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda, PR (Public Relations – jamoatchilik bilan aloqalar) brend imijini shakllantirish va mustahkamlashda muhim strategik vosita hisoblanadi[6].

Brendda asosiy elementlar:

Xulosa:

Tadqiqot natijalari asosida aniqlanishicha, HR siyosati brend imijining asosiy omili hisoblanadi. Ichki madaniyat kuchli bo‘lgan tashkilotlarda tashqi brend ishonchi 30% yuqori; HR va marketing uyg‘unlashgan hollarda kompaniya obro‘si barqaror o‘sadi. Brend imijida PR

strategiyalari orqali brendning ijobiy, ishonchli, barqaror qiyofasi shakllanadi. Rivojlangan brendlar doimiy PR faoliyati orqali o'z mavqeini mustahkamlab boradilar. Shu sababli PR nafaqat reklama vositasi, balki tashkilot strategiyasining ajralmas qismi bo'lishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Grunig J., Hunt T. Managing Public Relations. Holt, Rinehart and Winston, 1984.
2. Kotler P., Keller K. L. Marketing Management. Pearson, 2016.
3. Jo'rayev A. PR asoslari. Toshkent, 2021.
4. Kotler, P. & Keller, K. (2023). Marketing Management. Pearson Education
5. Bekmirzayev D. Brend yaratish va boshqarish. Toshkent, 2022.
6. Theaker A. The Public Relations Handbook. Routledge, 2021.